

1-ТУР ҚД АЁЛЛАРДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ КАСАЛЛИКЛАРИНИ БАХОЛАШ

Абдуманнонов А.И.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти магистри
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17232877>

Аннотация.

Хозирги кунда йод танқислиги касалликлари глобал муаммолардан бири хисобланади[1]. Бу ҳолат кўплаб мамлакатларда йод танқислиги касалликлари (ЙТК) тарқалиши ва бу касаллик жуда кўп инсонлар сони билан боғлиқлиги кузатилмоқда[2]. Қандли диабетнинг кам ўрганилган ва долзарб йўналишларидан бири аёллар қалқонсимон без фаолияти билан боғлиқ бўлиб, қатор саволлар ханузгача ўз ечимини топмаган. Адабиётларда келтирилишича, 1-тур ҚД аёллар орасида қалқонсимон без касаллиги тарқалганлиги 27-35% ни ташкил қилади[3].

Илмий иш мақсади: Йод танқислиги ҳудудида яшовчи 1 тур ҚД аёлларда қалқонсимон без касалликларини ўрганиш.

Тадқиқот объекти ва текшириш усуллари.

Тадқиқот объекти сифатида РИЭИАТМ ФФга амбулатор равишда мурожаат қилган 40 та қандли диабет 1-тур касаллиги билан амбулатор равишда мурожаат қилган аёл беморлар таҳлил қилинди. Тадқиқотда қуйидаги текшириш усулларидан фойдаланилди.

Булар қалқонсимон без (ҚБ) палпацияси, Ультратовуш Текшируви(УТТ), тиреоидли гормонларнинг ИХЛА аниқлаш (ТТГ, Т₄ эркин, Анти ТПО) ва тугун биопсияси кўрсатмалар бўйича. Беморларнинг 40 (100%) аёллар бўлиб уларнинг ёши 14-30 гача оралиқни ташкил этди. Текшириш ўтказилишида асосий ҳолатни қалқонсимон безнинг УТТ ташхиси орқали баҳолашга ва беморларнинг тиреоидли тасарруфи яъни қоннинг гормонал текширувлари (ТТГ, Т₄ ва Анти ТПО миқдори) га баҳо берилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси.

Текширувдаги беморларда пальпация орқали ЖССТ таснифига кўра 18 (45%) та беморда буқоқнинг Д 0 даражаси, 13 (33%)та беморларда Д I даражаси, 8 (20%) та беморларда қалқонсимон безнинг Д II даражада катталашганлиги қайд қилинди.

Беморларнинг қалқонсимон без гормонларини текширганимизда 25та (62.5%) беморда эутиреоз, 12та (30%) беморда субклиник гипотиреоз ва 3та (7.5%) беморда манифест гипотиреоз ҳолати кузатилди.

Тадқиқотимизда қатнашган беморларнинг қалқонсимон без тўқимасини УТТ орқали текширганимизда TIRADS-1 категориясига 1 та (2.5%) бемор, TIRADS-2 категориясига 1 та (2,5%) бемор аниқланди.

Хулоса.

1 Оғир йод танқислиги шароитида яшовчи ҚД 1- тур аёл беморларни қалқонсимон без хажми катталашганлиги, яъни 18 та бемор(45%) 0 даражада катталашганлиги, 13 (33%)та беморларда I даражаси, 8 (20%) та беморларда қалқонсимон безнинг II даражада катталашганлиги кузатилди.

2. Қалқонсимон без тўқимасини УТТ орқали текширганимизда TIRADS1 категориясига 1 та (2,5%) бемор, TIRADS-2 категориясига 1 та (2.5%) бемор аниқланди.

Бу эса йод танқислигининг тугунли буқоқларнинг малигнизацияга учраш хавфи юқори эканлигини исботлайди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Калинкина О.Б., Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Аравина О.Р., Шевченко О.В. Нарушение функции репродуктивной системы при патологии щитовидной железы//Вестник научных конференций. - 2018. - № 5-1 (33). - С. 61-62.
2. Калинкина О.Б., Тезиков Ю.В., Тезикова Т.А., Липатов И.С., Аравина О.Р. Нарушение функции репродуктивной системы у женщин с патологией щитовидной железы: Онкология - XXI век. Материалы XXII Международной научной конференции по онкологии, VIII Итало-российской научной конференции по онкологии и эндокринной хирургии, XXII Международной научной конференции. - 2018. - С. 81-84.
3. Кириллова Е.Н. Роль эндокринных нарушений в функциональном состоянии репродуктивной системы//Медицинский журнал. - 2022. - № 3 (81). - С. 4-9.